

LA EXPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN TEXTOS INSTRUCTIVOS: LAS RECETAS DE COCINA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1.º ESO

GUÍA DEL DOCENTE

Curso	1.º ESO
Temporalización	7 sesiones aproximadamente
Producto final	Libro de recetas disparatadas
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">● Observar las formas verbales para expresar instrucciones: infinitivos, imperativos y presente de mandato.● Comparar los usos de estas formas verbales en español con el catalán y el inglés.● Detectar las diferentes maneras de expresar instrucciones en función de la relación entre emisor y receptor.● Valorar la importancia del contexto lingüístico y extralingüístico en la comunicación.● Desarrollar la capacidad de reflexión metalingüística e interlingüística.
Competencias	<ul style="list-style-type: none">● Comunicación lingüística, reflexión metalingüística.● Digital, mensajes multimodales en diferentes soportes.● Social y cívica, trabajo colaborativo, respeto por la diversidad lingüística.● Aprender a aprender, estrategias de planificación, desarrollo del criterio personal.● Iniciativa y espíritu emprendedor, creatividad.
Contenidos	Los textos instructivos Conceptos gramaticales: las formas verbales personales y no personales, el sujeto Usos de formas verbales en instrucciones: <ul style="list-style-type: none">● El imperativo

	<ul style="list-style-type: none">• El infinitivo• El presente de mandato Usos correctos de las formas verbales en textos instructivos en inglés y catalán El contraste interlingüístico como estrategia de reflexión metalingüística
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• En las instrucciones de la receta:<ul style="list-style-type: none">○ Las formas verbales elegidas son adecuadas a la situación comunicativa.○ Se mantiene la forma verbal elegida en todos los pasos.• La estructura de la receta es adecuada a este tipo de género discursivo.• En el informe sobre el proceso de elaboración textual:<ul style="list-style-type: none">○ Se explica cómo ha influido la situación comunicativa en la elección de una determinada forma verbal.○ Se explican las modificaciones introducidas en la receta durante la escritura.○ Se comparan las formas verbales adecuadas y correctas para escribir recetas en inglés, español y catalán.• El informe incluye una reflexión sobre el aprendizaje llevado a cabo.• En el informe se utilizan de forma adecuada los conceptos trabajados y se expresan con la terminología apropiada.
Recursos	Ordenador con conexión a internet Aplicación digital (<i>Canva, Genially, Glogster, Padlet...</i>) para crear la receta de cocina

JUSTIFICACIÓN

- Importancia reflexión metalingüística

Esta SD pretende fomentar la reflexión de los estudiantes sobre las formas verbales que permiten expresar la obligación, en concreto, se centra en la observación y el análisis de las formas de imperativo, infinitivo y presente de mandato. Para ello, compara los usos de las formas personales (imperativo y presente de mandato) y de la

forma personal de infinitivo en recetas de cocina para analizar cómo influye el contexto comunicativo (la intencionalidad del emisor y la relación que establece con el receptor) en la selección de una determinada forma verbal. De esta manera, se guía la reflexión del alumnado hacia los diferentes significados que las formas aportan en una determinada situación de uso.

En este proceso de aprendizaje el docente activa la reflexión metalingüística mediante la interacción oral en el aula. Esta interacción, ya sea de los grupos de trabajo con el docente, ya sea entre los estudiantes, ayuda al alumnado a enfrentarse a las dificultades que le plantea el estudio de este aspecto gramatical y convierte al docente en un guía que orienta la reflexión sobre estos usos y la conceptualización del contenido gramatical seleccionado en la secuencia. En suma, para implementar esta secuencia se requiere que las clases de lengua se conviertan en espacios de comunicación en los que, por un lado, los estudiantes compartan sus conocimientos previos, sus dificultades y las reflexiones que van generando sobre los usos lingüísticos y, por otro, el docente los ayude a focalizar la atención en los diferentes usos de las formas verbales según la intencionalidad y los guíe en el proceso de conceptualización.

- Importancia reflexión interlingüística

Las últimas investigaciones sobre la enseñanza plurilingüe muestran que los estudiantes se enfrentan al estudio de otras lenguas con el conocimiento que tienen de su lengua. Por ello, la competencia plurilingüe no se adquiere como una suma de conocimientos estancos y fragmentados entre las lenguas, sino como la construcción de relaciones que los hablantes crean entre las distintas lenguas que usan y aprenden.

En este sentido, el diseño de esta secuencia didáctica incluye actividades que contrastan aspectos gramaticales de catalán, español e inglés a través de la observación de enunciados en estas lenguas y de la comparación de sus características formales con el objetivo de potenciar la reflexión interlingüística y de conceptualizar saber gramatical que les permite avanzar en el aprendizaje de las lenguas.

- Justificación uso SD. Importancia activación, proceso y síntesis

En nuestra propuesta seguimos el esquema de SD para la enseñanza y aprendizaje de la gramática planteado por Anna Camps (2006), que permite al docente acompañar el proceso de aprendizaje del alumnado y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el proceso de enseñanza. De este modo, se facilita la evaluación formativa y formadora. Asimismo, es fundamental compartir con los alumnos los objetivos del trabajo y la activación de conocimientos previos, lo que favorecerá que integren los nuevos aprendizajes. Del mismo modo, en las SD se propone que los sintetizen con el metalenguaje necesario, para ayudar a que el alumnado construya su discurso sobre la lengua y recupere posteriormente esos conocimientos.

La SD consta de tres fases, que detallamos a continuación:

FASE 1 (Sesiones 1 y 2: activación de conocimientos y presentación de la propuesta)

1. Presentación de la propuesta: contenidos y objetivos de aprendizaje y producto final.
2. Activación de conocimientos: reflexión conjunta sobre las instrucciones que recibe el alumnado en su entorno.
3. Observación de las formas verbales que aparecen en una selección de recetas y reflexión sobre su situación comunicativa: relación entre emisor y receptor e intencionalidad.

FASE 2 (Sesiones 3, 4 y 5: observación, reflexión y conceptualización)

4. Observación y análisis de las formas verbales que aparecen en las recetas:
 - a. Distinción de formas verbales personales y no personales
 - b. Análisis del uso de las diferentes formas según la intencionalidad del emisor y de la relación que establece con el receptor.
5. Comparación de los usos correctos en castellano, catalán e inglés:

- a. Identificación y revisión de las formas verbales en recetas escritas en catalán y en inglés.
- b. Recapitulación y síntesis de las formas correctas en catalán.
- c. Comparación con las formas correctas en castellano e inglés
- d. Reflexión interlingüística sobre la presencia de sujeto explícito en inglés
- e. Traducción al español de recetas en inglés y reflexión sobre la forma elegida en función de la situación comunicativa

FASE 3 (Sesiones 6 y 7: síntesis: escritura de una receta y explicación del proceso de elaboración textual)

6. Planificación textual de una receta disparatada: intencionalidad, relación entre emisor y receptor, formas verbales y contenido
7. Elaboración de un informe sobre el proceso de escritura
 - Metodología. Importancia de la interacción

Las actividades están pensadas para que se realicen en pequeños grupos o por parejas, con el fin de fomentar el trabajo cooperativo, la interacción y, de este modo, la actividad metalingüística de los alumnos. La interacción entre ellos es fundamental para que afloren sus creencias e ideas, les vayan poniendo palabras y las sometan al juicio de los compañeros, lo cual hará que se regulen, les forzarán a replantearse sus conclusiones, a argumentar, buscar ejemplos y contraejemplos... En los momentos de puesta en común, el docente debe potenciar esta misma dinámica, y evitar dar respuestas antes de que el alumnado lo haga.

Así, como se ha indicado con anterioridad, para implementar esta secuencia se requiere que las clases de lengua se conviertan en espacios de comunicación en los que, por un lado, el alumnado comparta sus conocimientos previos, sus dificultades y las reflexiones que van generando sobre los usos lingüísticos y, por otro, el docente adopte una actitud de escucha activa que ayude a focalizar la atención en los diferentes usos

de las formas verbales según la intencionalidad y los guíe en el proceso de conceptualización. En definitiva, se trata de incentivar la interacción oral que promueva especialmente la función de “hablar para adquirir conocimientos y aprender a pensar”, de acuerdo con Vilà y Castellà (2014, pp. 36-50) o “hablar para aprender” (Milian y Ribas, 2016).

Por lo demás, partimos siempre de ejemplos tomados de enunciados reales tomados de blogs de cocina o hallados en la prensa, de modo que las instrucciones que aparecen en las recetas se encuentran contextualizadas en textos breves.

- Explicación del contenido: la expresión de la obligación con formas verbales no perifrásticas, contenidos gramaticales específicos. Objetivos

En esta secuencia se han elegido tres formas verbales simples con las que el español permite expresar instrucciones para hacer una tarea: imperativos, infinitivos y presente de mandato. La selección de estas formas verbales para la elaboración de un texto instructivo se explica por la situación comunicativa que lo enmarca: la intencionalidad del emisor y el grado de cercanía o distanciamiento que crea con el receptor. Así, trabajar este contenido en el aula ayuda a que los alumnos reflexionen sobre cómo las necesidades comunicativas de los hablantes condicionan la selección de unas determinadas formas lingüísticas.

Esta reflexión requiere que los estudiantes construyan los conceptos gramaticales de formas verbales personales y no personales a partir de la observación y comparación de los rasgos lingüísticos del infinitivo, del imperativo y del presente de mandato.

Además, la selección de este contenido para la secuencia permite contrastar los usos normativos en estas lenguas pues presentan similitudes y diferencias tanto en los usos como en las formas.

Así pues, los objetivos de esta secuencia didáctica son:

- Reflexionar sobre las formas verbales adecuadas para la elaboración de una receta de cocina cuyos rasgos están condicionados por la situación comunicativa,
- Construir los conceptos gramaticales de formas verbales personales y no personales
- Contrastar las formas lingüísticas adecuadas en español, catalán e inglés.
 - Otras competencias implicadas

Además de las competencias lingüísticas del alumnado, se desarrollan las competencias transversales: la competencia personal y social (mediante el trabajo colaborativo, la participación en las puestas en común, con el respeto a la diversidad lingüística como riqueza cultural y patrimonio de todos, con el interés por conocer las lenguas), la competencia digital (el producto que se pide es digital, pero también se fomenta la consulta de páginas en internet y el uso de herramientas digitales con fines educativos); aprender a aprender con estrategias de planificación y solución de una tarea, evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo sintiéndose protagonista de su aprendizaje; iniciativa y espíritu emprendedor, mediante el desarrollo de la creatividad en la elaboración de la receta de cocina y del informe sobre el proceso de escritura.

Referencias bibliográficas

Camps, A. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática (SDG). En Zayas, F. y Camps, A. (coords.) *Secuencias didácticas para aprender gramática*. Barcelona: Graó, pp. 31-38

Milian, M. y Ribas, T. (2016). Hablar para aprender. En Palou, J. y Fons, M. (coords.). *Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Educación Primaria*. Madrid: Síntesis, pp. 27-39.

Vilà i Santasusana, M. y Castellà, J. M. (2014). *10 ideas clave. Enseñar la competencia oral en clase. Aprender a hablar en público*. Barcelona: Graó.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Justificación de la propuesta y comunicación del producto final que tendrán que hacer los estudiantes

En este proyecto vamos a estudiar principalmente las formas verbales que podemos utilizar para dar instrucciones y reflexionaremos sobre por qué elegimos una u otra forma verbal; concretamente, centraremos nuestra atención en las recetas de cocina. Además, veremos qué formas verbales se emplean en inglés y en catalán para dar instrucciones, para establecer semejanzas y diferencias. El objetivo final es que por parejas el alumnado escriba una receta de cocina disparatada que se publicará en un libro de recetas digital en el blog del aula. Finalmente, cada pareja redactará un breve informe donde hará constar las decisiones que ha ido tomando para elaborar su receta.

FASE INICIAL: OBSERVAMOS LOS USOS

Sesión 1

Actividad inicial:

Nuestro entorno está lleno de instrucciones porque en muchos momentos de nuestra vida tenemos que hacer cosas que no sabemos o no recordamos cómo se hacen.

¿Cómo mantener una boca sana durante toda la vida?

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia

- 1 Cepilla tus dientes durante dos minutos, mínimo, dos veces al día
- 2 Cepilla las diferentes superficies de los dientes (interior, exterior) con movimientos circulares
- 3 Usa pasta dental con fluoruro
- 4 Reemplaza tu cepillo de dientes cada tres meses
- 5 Utiliza hilo dental al menos una vez al día
- 6 Protege tu boca si practicas algún deporte

Imagen tomada del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia por Egramint

Imagen tomada del Servei Valencià de Salut
por Egramint

Imagen tomada de [TheOtherKey](#) en Pixabay

@AjuntamentVLC

🏖️ Abans d'anar a la #platja, consulta la predicció de l'onatge🌊 i el risc de #meduses. Els pròxims dies s'esperen grups de meduses pels vents de llevant. Recorda, cal hidratar-se bé 🍷 i protegir-se del ☀️

[@ecologiaitoral](#) [@CruzRojaVLC](#)
[@policialocalvlc](#)
bit.ly/3y8EWvN

Traducir Tweet

Imagen tomada de la cuenta oficial de Twitter de l'Ajuntament de València por Egramint

Mediante la observación de las siguientes imágenes de textos instructivos se pretende reflexionar con el conjunto de la clase sobre la situación comunicativa, quién es el emisor, quiénes los receptores en potencia, así como cuál es la intención comunicativa.

Vamos a reflexionar oralmente toda la clase sobre el uso que hacemos de las instrucciones en nuestras vidas a lo largo del día, en casa, en el instituto, en nuestro tiempo libre, etc. Por parejas, tomad nota de la información que va surgiendo sobre cómo las expresamos o recibimos, con qué finalidad, porque esa información la

necesitaréis en los próximos días para escribir un texto instructivo (receta de cocina disparatada). Usad la tabla que tenéis a continuación:

- ¿Puedes recordar situaciones o textos en los que alguien exprese instrucciones u órdenes para hacer algo?

Se trata de que recuerden diferentes situaciones de su vida cotidiana en la que emitan o reciban instrucciones, ya sea en el ámbito académico, en el administrativo, en el familiar o doméstico, con los amigos, etc.

- ¿Quién escribe o dice esas instrucciones?

Deben plantearse quién es el emisor en las mencionadas situaciones.

- ¿A quién se dirige?

Asimismo, deben preguntarse quiénes son los potenciales receptores de tales instrucciones.

- ¿Qué pretende al expresar esas instrucciones, es decir, cuál es su intencionalidad?

Además, cabe plantearse qué finalidad cumplen las instrucciones, cuál es la funcionalidad tanto para el emisor como para el receptor.

- ¿Cómo se expresan las instrucciones?

Es un buen momento para que el alumnado considere qué recursos del lenguaje verbal (formas lingüísticas concretas), no verbal (volumen de la voz, la entonación, la velocidad y ritmo al hablar, el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, la postura corporal, etc.) así como de tipo paratextual (títulos, índices, epígrafes, ilustraciones, fotografías, variaciones tipográficas, etc.) emplea el emisor para transmitir su discurso, de esta forma podemos advertir el metalenguaje que manejan y sus conocimientos previos en torno a los recursos lingüísticos al servicio de la expresión de la obligación, tales como las formas verbales, los conectores (ordinales o de otros tipos), etc.

- ¿Recibes o das instrucciones en otras lenguas? ¿En cuáles? ¿En qué momentos?
¿Recuerdas cómo están expresadas?

Resulta interesante que se cuestionen si reciben o producen discursos instructivos en lenguas diferentes a su lengua primera (L1), si se utilizan los mismos recursos del lenguaje en esas otras lenguas, las posibles similitudes y diferencias, lo que sentará las bases para iniciar la dinámica de la reflexión interlingüística en el aula.

Expresión de órdenes o instrucciones					
Situaciones o textos	Emisor	Receptor	Intención	Cómo se expresan (Ejemplos)	En qué lengua
<i>En casa</i>	<i>Mis padres</i>	<i>Yo</i>	<i>Decirme qué tengo que hacer</i>	<i>Recoge tu habitación</i>	<i>Español</i>
<i>En el instituto</i>	<i>Los profesores</i>	<i>Los alumnos</i>	<i>Recordar una norma</i>	<i>No useu el mòbil</i>	<i>Catalán</i>
<i>Instrucciones para un videojuego</i>	<i>Los creadores del juego</i>	<i>Los jugadores</i>	<i>Explicar cómo se juega</i>	<i>Scan the QR code</i>	<i>Inglés</i>

Sesión 2

Actividad 2

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes focalicen su atención en las formas verbales de estas recetas para reflexionar sobre la situación comunicativa que condiciona la selección de una determinada forma. Para guiar en esta reflexión, el docente puede plantearles las siguientes preguntas:

- ¿Cómo le diría un padre a su hijo los pasos que tiene que seguir para elaborar esa receta: precalienta, precalentamos o precalentar? ¿Cuándo usaría un padre precalentamos y cuándo precalienta? ¿Por qué? ¿Qué diferencias observas en el uso de una forma u otra? ¿Elige una u otra forma en función de su intencionalidad?*
- ¿Cómo le explicaría una profesora de cocina a un alumno los pasos que tiene que seguir?*

- *¿Cómo aparecerían esas formas verbales en un recetario de un chef con un gran prestigio?*

- *¿Qué receta sería más adecuada para un libro dirigido a niños que se titulara Las recetas más superratónicas? ¿Cuál para un libro titulado Cocinar con amigos? ¿Y para uno titulado El arte de la cocina marroquí?*

Leed las siguientes recetas de cocina y subrayad las formas verbales que se utilizan. A continuación, analizaremos en gran grupo la situación comunicativa:

- *¿Quién es el posible destinatario de estos textos?*
- *¿En cuál de estos textos la relación entre el emisor y el receptor es más cercana?*
¿En cuál de ellos hay más distanciamiento entre el emisor y el receptor?
- *¿En qué texto el autor se dirige de una manera directa al receptor?*

TEXTO 1

Galletas de Lacasitos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 10-15 minutos

Raciones: 25-30 galletas

Ingredientes

- 100 g de azúcar moreno
- 100 g de azúcar blanca
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 175 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 1 huevo y 1 yema
- 300 g de harina
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de bicarbonato sódico
- unos 200 g de Lacasitos o M&M's

Preparación

1. Precalentamos el horno a 180 ° C y forramos 3 bandejas de horno con papel de hornear.
2. En un bol amplio, ponemos todos los ingredientes, salvo los Lacasitos, y mezclamos con las manos
3. Dividimos la masa en 25-30 porciones, y hacemos bolitas con cada una de ellas. Las vamos depositando en las bandejas, bastante separadas entre sí, porque las galletas se expanden bastante al hornear
4. Con la palma de la mano, aplastamos ligeramente cada bolita para formar una especie de «hamburguesa»
5. Colocamos 7 Lacasitos sobre cada galleta: uno en el centro, y otros seis alrededor. Los colocaremos muy juntitos, se separarán al hornear las galletas
6. Introducimos las galletas en el horno, en la parte media, y horneamos unos 10-12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente tostados. Retiramos del horno, dejamos enfriar unos minutos en la bandeja, y transferimos a una rejilla para que terminen de enfriarse

NOTAS:

- Truco para que estas galletas no engorden: En primer lugar, respira hondo y concéntrate. Gira la cabeza despacio hacia la izquierda. Gira ahora la cabeza despacio hacia la derecha. Repite enérgicamente cada vez que alguien te las ofrezca
- Si has preparado esta receta, y quieres enviarme una foto y tus comentarios para que los publique en el blog, por favor hazlo a través de este formulario.

<https://larecetadelafelicidad.com/2013/03/galletas-de-lacasitos.html>

TEXTO 2

Muffins de espinacas y queso

Ingredientes

- 2 tazas de harina con levadura
- 2 huevos
- 1 ½ tazas de leche

- 250 g de queso rallado en hebras
- ½ taza de jamón cocido picado
- 150 g de espinacas baby
- Sal
- Aceite de oliva
- Hierbas secas al gusto (opcional)

Preparación

1. Tamiza la harina en un cuenco grande. Bate los huevos en un bol con un poco de sal. Lava las espinacas, escúrrelas y sécalas bien. Luego pícalas.
2. Haz un hueco en la harina, como formando un volcán, y agrega en el centro los huevos, la leche, el queso y el jamón. Mezcla hasta integrar bien todo. Precalienta el horno a 180°C.
3. Unta con un poco de aceite un molde para muffins de doce unidades, o dos de seis. Espolvoréalos con las hierbas si quieres e introduce la preparación anterior a cucharadas, llenando los moldes solo hasta dos tercios de su capacidad.
4. Hornéalos de veinte a veinticinco minutos, hasta que estén dorados y al pincharlos en el centro con una brocheta, esta salga limpia. Deja que reposen diez minutos sobre una rejilla, desmolda y sirve.

<https://saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/recetas-para-cocinar-con-ninos/>

TEXTO 3

Bocadillo morriña gallega

Ingredientes

- Panecillo gallego o con cereales
- Queso tetilla o Arzúa Ulloa
- Chorizo ahumado

Preparación

1. Abrir el panecillo por la mitad.
2. Poner unas lonchas de queso tetilla o Arzúa Ulloa, unas rodajas de chorizo ahumado y, por último, otras lonchas más de queso.
3. Cerrar con el otro pan y planchar en la sartén el bocadillo por los dos lados a fuego suave hasta que el queso se derrita.

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/08/31/receta/1598865821_770996.html

Actividad 3

Por parejas, completad la siguiente tabla con las conclusiones que hemos ido extrayendo sobre la relación entre el emisor y el receptor. ¿Qué palabras o expresiones han llevado a extraer esas conclusiones?

El objetivo de la actividad es que los alumnos reflexionen sobre qué receta muestra una mayor cercanía, confianza o cariño entre emisor y receptor. El docente puede ayudarlos con preguntas de este tipo.

- *¿Qué receta podría ser la que ha escrito un padre para su hijo?*

- *¿En cuál de ellas no parece que haya ninguna relación cercana entre el emisor y el receptor?*
- *¿En qué caso se observa que el emisor enseña algo a alguien sin implicarse en la tarea?*
- *¿En cuál de ellas parece que el emisor ayude al receptor a elaborar la receta?*
- *¿Por qué en algunas recetas la relación entre emisor y receptor parece más cercana y en otras más distanciada?*

A partir de estas preguntas se crearía un diálogo en la clase porque los estudiantes tendrían que explicar el porqué de sus afirmaciones:

- *¿Qué palabras hay en el texto que muestran esa cercanía?*
- *¿Cómo le explicarías una receta a un amigo? ¿Le dirías “echa sal” o “echamos sal”?*
- *¿Cuándo usarías una forma y cuándo otra?*

Este diálogo permitiría al docente guiar la reflexión de los alumnos hacia dos cuestiones:

- *La elección de una forma depende de la situación comunicativa*
- *Hay formas verbales que transmiten una mayor confianza entre el emisor y el receptor*

	Emisor	Receptor	Relación entre emisor y receptor (cercanía o distancia)	Palabras o expresiones que demuestran esa relación de cercanía o distancia entre emisor y receptor
Texto 1	<i>Un grupo de amigos</i>		<i>Cercanía</i>	<i>Precaentamos, calentaremos...</i>
Texto 2	<i>Padre</i>	<i>Hijo</i>	<i>Cercanía</i>	<i>Tamiza, haz</i>
Texto 3	<i>Libro de</i>	<i>Lector</i>	<i>Distancia</i>	<i>Abrir</i>

	<i>cocina</i>			
--	---------------	--	--	--

FASE 2: INDAGAMOS SOBRE LOS USOS

Sesión 3

Habrás observado que la forma de los verbos de los textos 1, 2 y 3 nos ofrece mucha información sobre quién es el emisor (aquel que ha elaborado la receta) y el receptor (aquel que tiene que seguir los pasos para elaborarla) así como el grado de cercanía o distanciamiento que hay entre ellos.

Actividad 4

Completa este cuadro con las formas verbales que encuentres en los textos 1, 2, y 3 siguiendo el ejemplo:

	Ejemplo de forma verbal	Persona	Forma verbal
Texto 1	Introducimos	1. ^a persona plural	Presente de indicativo
	<i>Forramos</i>	<i>1.^a persona plural</i>	<i>Presente de indicativo</i>
	<i>Precaentamos</i>	<i>1.^a persona plural</i>	<i>Presente de indicativo</i>
Texto 2	Unta	2. ^a persona singular	Imperativo
	<i>Bate</i>	<i>2.^a persona singular</i>	<i>Imperativo</i>
	<i>Lava</i>	<i>2.^a persona singular</i>	<i>Imperativo</i>
Texto 3	Abrir	Sin marcas	Infinitivo
	<i>Poner</i>	<i>Sin marcas</i>	<i>Infinitivo</i>

Actividad 5

Individualmente o por parejas, completa el cuadro con las conclusiones sobre estas formas verbales:

Las instrucciones para hacer alguna tarea podemos expresarlas de diferentes maneras en función del grado de cercanía que establezcamos con el receptor:

- Si no queremos hacer ninguna referencia al receptor, podemos usar infinitivos, porque estas formas verbales *no tienen marcas de persona o número*.
- Si queremos dirigirnos de forma directa al receptor, podemos usar *imperativos* porque estas formas verbales *están en 2.ª persona*.
- Si queremos atenuar la orden, podemos usar *un presente de indicativo* porque *podemos usarlo en 1ª persona del plural*.

Actividad 6

Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: *Premeu el botó* (i no *Prémer el botó*). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc., s'utilitza la segona persona del plural de l'imperatiu.

Fuente: Consultes lingüístiques. Optimot, en <https://llengua.gencat.cat/ca/inici/>

Por parejas, identificad las formas verbales que indican los pasos de estas recetas en catalán. ¿A qué forma verbal creéis que corresponden?

- Completad la información sobre estas formas en el cuadro que aparece a continuación.

	Ejemplo de forma verbal	Forma verbal
Texto 4	Posem	Presente, 1.ª persona plural
	<i>Anem llavant-la</i>	<i>Presente, 1.ª persona plural</i>
	<i>Ratlla</i>	<i>Imperativo</i>

Texto 5	Foneu	Imperativo
	Poseu	<i>Imperativo</i>
	Deixeu	<i>Imperativo</i>
	Treure	Infinitivo
	Abocar	<i>Infinitivo</i>
	Seguir	<i>Infinitivo</i>

- Identificad las formas verbales que no son correctas en catalán para expresar instrucciones.
- Cambiad esos verbos a la forma verbal correcta en catalán para expresar instrucciones.

Traieu/ treu del foc i aboqueu-hi/ aboca-hi el xocolata fos

Seguiu/ segueix barrejant.

TEXTO 4

Recepta: cigala en semisaladura amb gelat d'alfàbega i llima

Visualizad los minutos 31:30-33:40 del siguiente programa:

https://www.apuntmedia.es/programes/cuineres-i-cuiners/10-03-2019-vicenta-paco-teuler_134_1386523.html

À Punt NOTÍCIES ESPORTS L'ORATGE A LA CARTA PROGRAMACIÓ LA COLLA DIRECTES

Cuïneres i cuiners
10.03.2019 | Vicenta i Paco Teuler
Episodi 20 Temporada 2 54 min.
TP

Ricard viatja a Polop per a conèixer un dels santuaris de la cuina tradicional de l'interior d'Alacant. Ca l'Àngels és sinònim d'elaboracions prolongades, receptes ancestrals i calidesa humana. Aquest recorregut comença a la muntanya i finalitza a El Pòsit, una taverna molt especial a la platja de la Vila Joiosa.

SEGUÏX-NOS

TEXTO 5

Trufes de praliné (o de xocolata negra)

Ingredients

- 180 gr xocolata de praliné de cobertura (la podeu substituir per xocolata negra)
- 130 gr de nata de cuinar
- Una cullereta d'oli de coco (el podeu substituir per mantega)
- Per la cobertura: coco ratllat, fideus de colors, cacau en pols...

Recepta trufes de praliné. Elaboració

1. Foneu la xocolata al microones o el bany Maria, com preferiu.
2. En un cassó poseu la nata i deixeu que arranqui el bull.
3. Treure del foc i abocar-hi el xocolata fos. Barregeu molt bé.
4. Un cop tingueu la nata i el xocolata ben barrejat afegiu-hi l'oli de coco. Seguir barrejant.
5. Reserveu a la nevera fins que agafi consistència. Nosaltres la deixem gairebé 2 hores.
6. Prepareu un bol amb els ingredients per a la cobertura: cacau en pols, fideus de xocolata... el que més us agradi. Nosaltres n'hem fet de dos tipus: xocolata negra i coco amb pell de taronja.

7. Treure el bol de la nevera. Ara, amb les mans, els nens poden anar agafant la massa i fer boletes. Un cop fetes poseu-les al bol de la cobertura i arrebosseu trufa a trufa. *Al final hem decidit posar una estona el xocolata al congelador per poder fer bé les boletes. La massa a la nevera estava tova.
8. Deixeu les trufes a la nevera. Si no us les mengeu totes les podeu congelar dins un pot ben tapat.

<https://totnens.cat/trufes-de-praline/>

Actividad 7

Por parejas, completad este cuadro con las conclusiones sobre las formas verbales correctas en catalán y español para expresar instrucciones:

Las instrucciones se pueden expresar en español con *imperativos, infinitivos y presente de indicativo*. Sin embargo, en catalán es correcto usar las formas verbales *imperativos y presente de indicativo*, pero no es correcto el uso de *infinitivo* en estas situaciones comunicativas.

Actividad 8

A continuación, nos vamos a fijar en cómo cambia la forma de los verbos si transformamos el imperativo en el tiempo de presente en 1.^a persona del plural. Por parejas, completad este cuadro con estas formas de los verbos que aparecen en la receta:

Imperativo	Cambio a presente en 1. ^a persona del plural
Foneu	Fonem

Poseu	<i>Posem</i>
Deixeu	<i>Deixem</i>
<i>Afegiu</i>	<i>Afegim</i>
<i>Barregeu</i>	<i>Barregem</i>
<i>Reserveu</i>	<i>Reservem</i>

Actividad 9

Completad ahora esta explicación que compara las formas verbales que se usan en español y en catalán para expresar la obligación:

Sobre la relación entre el emisor y el receptor, hemos observado que el español y el catalán son similares en los usos del imperativo y del presente en 1.^a persona del plural. Así, se usa el imperativo si queremos *dirigirnos de forma directa al receptor* y el presente en 1.^a persona del plural si *queremos atenuar la orden*. Sin embargo, estas dos lenguas se diferencian en que *en catalán no es correcto usar los infinitivos para dar órdenes o instrucciones*.

Sesión 4

Actividad 10 (en pareja)

Leed la siguiente receta en inglés y revisad las formas verbales subrayadas. ¿A qué forma verbal corresponden? Cambiad esas formas verbales por otras de presente en

primera persona del plural, ¿qué necesitamos utilizar además de la forma verbal?
Explicad cómo afecta a la situación comunicativa, a la relación entre el emisor y el receptor. ¿Observáis alguna diferencia con respecto al español o al catalán?

Texto 6

APPLE DOUGHNOUTS

Ingredients

- 150g soft cheese
- 2 tsp honey
- 3 apples (use a crunchy eating variety)
- 3-4 tbsp almond or peanut butter (optional)
- coloured sprinkles , to decorate

Method

STEP 1

Mix the soft cheese with the honey and set aside. Peel the apples, then slice each through the core into five or six rings, about 1cm thick. Use an apple corer or small round biscuit cutter to stamp out a circle from the middle of each slice, removing the core and creating 'doughnut' shapes. Pat the slices dry using kitchen paper – they should be as dry as possible to help the toppings stick.

STEP 2

Spread some nut butter over the slices, if using, then top with the sweetened soft cheese. Decorate with the sprinkles and serve.

Actividad 11

Ahora nos vamos a fijar en la forma de los verbos en inglés:

- ¿Cómo es su forma en imperativo?
- ¿Cómo es su forma en presente (1ª persona del plural)?
- ¿Cómo se puede distinguir en inglés un verbo en imperativo y otro en presente?
¿En qué se diferencian estas formas verbales?

Completad este cuadro con estas formas de los verbos que aparecen en la receta:

Ejemplo de forma verbal	Tiempo	Cambio a presente en 1. ^a persona del plural
Mix	Imperativo	We mix
<i>Peel</i>	<i>Imperativo</i>	<i>We peel</i>
<i>Slive</i>	<i>Imperativo</i>	<i>We slive</i>
<i>Use</i>	<i>Imperativo</i>	<i>We use</i>
<i>Pat</i>	<i>Imperativo</i>	<i>We pad</i>
<i>Spread</i>	<i>Imperativo</i>	<i>We spread</i>

Actividad 12 (individual o en pareja)

Completa el cuadro con las conclusiones sobre la forma de presente en inglés, en español y en catalán:

En inglés, hay que utilizar *el pronombre sujeto* junto a la forma verbal de presente porque el verbo *no tiene marcas de persona o número*.

En cambio, en español y en catalán, para utilizar la forma verbal de presente no es necesario utilizar *el pronombre sujeto* porque *el verbo tiene marcas de persona y número*.

Sesión 5

Actividad 13 (en pareja)

Elabora dos traducciones al español de la receta en inglés en función de la situación comunicativa que os sugiera la imagen. Además:

- Explica dos situaciones comunicativas que os sugiera la imagen atendiendo a la intencionalidad y a la relación que se establece entre emisor y receptor.
- Elabora dos posibles traducciones del texto adecuando las formas verbales a la situación comunicativa
- Explica, en cada una de las traducciones, por qué has elegido esa forma verbal.

<p>Mix peanut butter, honey and cinnamon. Stir in chocolate chips. Spread over bread. Top with remaining bread. Cut using cookie cutters.</p> <p>Fuente: https://cookpad.com/za/recipes/14296104-chocolate-chip-banana-sandwiches</p>		<p>Imagen de Zaki Alewadi en Pixabay</p>
Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida
<p><i>Dos niños amigos cocinan juntos</i></p>	<p><i>Mezclamos mantequilla, miel y canela. Incorporamos las chispas de chocolate. Las repartimos sobre el pan. Cubrimos el pan con lo que queda. Cortamos las galletas.</i></p>	<p><i>Hemos usado el presente de indicativo porque los dos niños cocinan juntos y queríamos mostrar esa cercanía entre los dos.</i></p>
<p><i>Dos niños amigos cocinan juntos. Uno de ellos le explica a su amigo qué pasos tiene</i></p>	<p><i>Mezcla mantequilla, miel y canela. Incorpora las chispas de chocolate.</i></p>	<p><i>Hemos usado el imperativo porque hay mucha confianza entre ellos.</i></p>

que seguir	Repártelo sobre el pan. Cubre el pan con lo que queda. Corta las galletas.	
------------	--	--

<p>Preheat oven to 200°C. Grease a 5 cup capacity pie dish. Combine ham, cheese and salt.</p> <p>Fuente: https://www.woolworths.com.au/shop/recipes/easy-country-style-quiche</p>		<p>Imagen de Zaki Alewadi en Pixabay</p>
Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida
<i>Personas adultas asisten a un curso de cocina</i>	<i>Precalentamos el horno. Engrasamos el recipiente. Añadimos el jamón, el queso y la sal.</i>	<i>Hemos usado el presente de mandato porque la chef quiere atenuar las órdenes que les da a los asistentes a su taller.</i>
<i>Personas adultas trabajando en la cocina y siguiendo las indicaciones de la empresa</i>	<i>Precalentar el horno. Engrasar el recipiente. Añadir el jamón, el queso y la sal.</i>	<i>Hemos usado infinitivos porque queríamos mostrar que son indicaciones muy impersonales que les hace la empresa a sus trabajadores.</i>

Cook pasta.
Heat oil in a frypan over medium heat.
Cook pancetta.
Add garlic for 30 seconds

Fuente: <https://www.gnomeangel.com/pot-spaghetti-carbonara/> (texto adaptado)

Imagen de [August de Richelieu](#) en [Pexels](#)

Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida
<i>los padres le enseñan a su hijo cómo hacer una comida</i>	<i>Hierve la pasta. Calienta aceite. Fríe la panceta. Añade el ajo durante 30 segundos.</i>	<i>Hemos traducido los verbos que indican los pasos que hay que seguir para elaborar la receta con imperativos porque hay mucha confianza y los padres están enseñando a su hijo cómo tiene que hacerlo.</i>
<i>Dos padres y su hijo cocina juntos</i>	<i>Hervimos la pasta. Calentamos el aceite. Freímos la panceta. Añadimos el ajo durante 30 segundos.</i>	<i>Hemos traducido los imperativos por el presente de mandato porque los padres no quieren que parezca que le dan órdenes a su hijo, sino que están disfrutando todos juntos.</i>

Cook the pasta in a large saucepan of boiling salted water.
Reserve the cooking liquid.
Return the pasta to the pan.

Texto adaptado por Egramint		Imagen de Yaroslav Shuraev en Pexels
Situación comunicativa	Traducción	Explicación de la forma verbal elegida
<i>Una persona lee un libro de cocina</i>	<i>Hervir la pasta en un recipiente con agua y sal. Reservar el agua de la cocción. Volver a poner la pasta en el recipiente.</i>	<i>Hemos traducido las formas verbales por infinitivos porque hemos pensado que, al ser un libro de cocina, el escritor ha evitado crear cercanía con un lector que no conoce.</i>
<i>Una persona lee un libro de cocina destinado a gente joven</i>	<i>Hervimos la pasta en un recipiente con agua y sal. Reservamos el agua de la cocción. Volvemos a poner la pasta en el recipiente.</i>	<i>Hemos traducido los imperativos por verbos en presente de mandato porque, como es un libro de cocina destinado a gente joven, se dirigirá a sus lectores con cercanía y confianza.</i>

Actividad 14

Completad el cuadro con las conclusiones sobre el uso de las formas verbales de imperativo frente a las del presente de indicativo en español, en catalán y en inglés al elaborar una receta:

En español las instrucciones se pueden expresar en *imperativos*, en *infinitivos* o en *presente de mandato*. Elegimos una u otra forma según *la situación comunicativa*. Sin embargo, en inglés, las instrucciones de las recetas de cocina suelen escribirse en *imperativos*.

Tanto en español, como en catalán o en inglés la forma verbal que expresa orden, denominada *imperativo*, no requiere utilizar el pronombre de sujeto. En cambio, en inglés, las formas verbales de *presente* necesitan ser usadas junto con *un pronombre*, a diferencia del español y el catalán, que no lo necesitan.

FASE FINAL: ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE RECETAS DISPARATADAS

Sesiones 6 y 7

Actividad 15

El pintor surrealista Salvador Dalí escribió un libro de recetas titulado *Las cenas de Gala* (*Les dîners de Gala*).

En el prólogo explicó la intencionalidad de su obra:

“Nos gustaría dejar en claro que, a partir de las primeras recetas, *Les dîners de Gala*, con sus preceptos y sus ilustraciones, se dedica únicamente a los placeres del gusto. No busque fórmulas dietéticas aquí.

Tenemos la intención de hacer caso omiso de la química de la gastronomía. Si usted es discípulo de esas dietas en las que se cuentan las calorías, y transforman el placer de comer en sufrimiento, cierre este libro de inmediato; este es un libro demasiado vivo, demasiado agresivo, y demasiado impertinente para usted”.

Por parejas vais a crear una receta disparatada. Estas recetas formarán parte de un libro de cocina que publicaremos en el blog de aula.

Imágenes tomadas de la obra publicada por la editorial Taschen por Egramint

¿Cómo podéis crear una receta disparatada?

La receta disparatada puede crearse de diferentes maneras. Aquí tenéis algunas propuestas para elaborar la vuestra:

Cread con los ingredientes una composición sorprendente.

Imagen tomada de la obra publicada por la editorial Taschen por Egramint

Mezclad objetos con los alimentos para potenciar el efecto sorpresa.

Imagen tomada de Sarah Illenberger por Egramint

¿Cómo será vuestra receta?

Ahora vais a explicar a una persona qué pasos tiene que seguir para elaborar el plato que hayáis imaginado.

Antes de empezar a escribir, planificad con la ayuda de esta plantilla cómo será vuestra receta:

Es importante que el docente ayude a los alumnos a reflexionar sobre la situación comunicativa que enmarca la receta de cocina (intencionalidad y destinatario) para que sean conscientes de cómo el contexto comunicativo condiciona la forma verbal que usarán para escribir las instrucciones.

SITUACIÓN COMUNICATIVA	¿Quién es el destinatario de tu texto?	
	¿Cuál es la intencionalidad de tu texto (sorprender, enseñar a cocinar, darle ideas para hacer un plato divertido...)?	
	En función de la relación que establezcas con tu receptor, ¿qué grado de proximidad quieres establecer con él?	
FORMAS VERBALES	En función del grado de proximidad que quieras establecer con el lector de tu texto, ¿qué forma verbal elegirás	

	para indicarle los pasos para elaborar el plato?	
--	--	--

La estructura de la receta será esta:

TÍTULO
INGREDIENTES
PASOS 1. 2. 3. 4. 5.

Actividad 16

INFORME: ¿Cómo habéis escrito la receta?

El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean conscientes del aprendizaje que han llevado a cabo y del contenido gramatical trabajado en las actividades.

Explicad ahora cómo habéis elaborado la receta. Aquí tenéis unas preguntas que os pueden ayudar a redactar vuestro informe:

Elección del plato:

- ¿Por qué lo habéis seleccionado?
- ¿Os ha resultado difícil elegirlo? ¿Por qué?

Intencionalidad:

- ¿Qué pretendíais al elaborar esta receta: queríais que el lector se divirtiera, aprendiera a cocinar, se animara a hacer un plato divertido?
- ¿Ha influido la intencionalidad en la manera de escribir el texto?

Receptor:

- ¿Por qué habéis elegido explicarle las instrucciones a este destinatario?
- ¿Cómo os dirigís al receptor?
- ¿Durante la escritura cambiasteis la manera de dirigiros a él? ¿Por qué?

Formas verbales:

- ¿Qué formas verbales habéis utilizado?
- ¿Por qué elegisteis dirigiros al receptor usando esa forma verbal?

Conclusiones:

- ¿Qué es lo que os ha resultado más difícil? ¿Y más fácil?
- ¿Qué similitudes observáis entre la manera de escribir una receta en inglés y español?
- ¿Qué es lo que no sabíais antes de hacer este trabajo en clase? ¿Qué sabíais ya antes de hacer este trabajo?